

Koninklijke
Kentalis

Inzicht in

COMMUNICEREN MET BOB

op de vroegbehandeling

Binnen de vroegbehandelingsgroepen (Communicatie Plus) van Koninklijke Kentalis is in 2024 en 2025 onderzocht hoe Communiceren met BOB (CBOB) in de praktijk wordt uitgevoerd en ervaren. 24 kinderen uit 15 Communicatie Plus groepen deden mee. Ook hun ouders en 55 professionals namen deel.

Mixed-methods aanpak

De gegevens zijn verzameld via vragenlijsten, observaties, logboeken, geluidsopnames, video-opnames en dossieronderzoek. We combineerden cijfers en observaties om:

- In kaart te brengen welke onderdelen van Communiceren met BOB worden gedaan.
- Te begrijpen hoe Communiceren met BOB wordt uitgevoerd op de vroegbehandeling.

Daarnaast hebben we gekeken naar hoe duidelijk CBOB is, hoe open de deelnemers staan voor CBOB en andere factoren die belangrijk zijn voor het gebruik van CBOB (zoals scholing, beschikbaar budget en beschikbare materialen).

Niet-deelnemende groepen

Negen groepen deden niet mee aan het onderzoek. We hebben deze groepen bezocht en professionals hebben twee vragenlijsten ingevuld. De antwoorden van deze groepen en van de groepen die wel meededen, waren op 94% van de vragen hetzelfde. Daarom gelden de conclusies van Finding the Key voor alle Communicatie Plus groepen van Kentalis.

Deelnemende kinderen

- (Vermoedelijke) TOS: 91%.
- Verstandelijke beperking: 42%.
- Aangeboren afwijking: 13%.
- Syndroom, ASS, licht slechthorend, slechtziend/blind: elk 8%.
- Motorische stoornis, NAH, spraakstoornis: elk 4%.

Deelnemende ouders

- 22 ouders: 15 moeders, 7 vaders.
- Leeftijd: 38 jaar (24 - 58 jaar).
- Opleiding: HBO/WO (10), MBO (10), Middelbare school (2).
- Nationaliteit: Nederlands (18), anders (4).
- Eerste taal: Nederlands (13), Arabisch (4), anders (5).

Deelnemende professionals

- 55 professionals: allemaal vrouw.
- Gemiddelde leeftijd: 38 jaar (24 – 62 jaar).
- Functie: Behandelcoördinator (15), Logopedist (17), Pedagogisch behandelaar (23).
- De meeste professionals hebben 1-5 jaar ervaring met de doelgroep CMB en CBOB.

Kenmerk

Taalbegrip

	Aantal (N=24)	%
Ernstig afwijkend	3	13%
Zeer ernstig afwijkend	17	74%
Onduidelijk	3	13%

Taalproductie

Ernstig afwijkend	1	4%
Zeer ernstig afwijkend	17	71%
Onduidelijk	6	25%

Non-verbale cognitie

(Geschat) non-verbaal IQ of index > 80	6	25%
(Geschat) non-verbaal IQ of index 70 t/m 79	6	25%
(Geschat) non-verbaal IQ of index 50 t/m 69	4	17%
(Geschat) non-verbaal IQ of index < 50	1	4%
Gegevens over non-verbale cognitieve ontwikkelingsleeftijd	4	17%
Reguliere test niet mogelijk	2	8%
Niet bekend	1	4%

Wat vinden ouders van CBOB?

De meeste ouders zijn heel positief over CBOB. Ze vinden het passend, leuk en zinvol en waarderen het om betrokken te zijn bij de behandeling.

- 95% vindt dat de behandeling goed past bij wat hun kind nodig heeft.
- 95% geeft aan dat de behandeling zorgt voor plezier in taal en communicatie.
- 95% vindt foto's en video's van de behandeling zinvol.
- 86% geeft aan dat het nuttig is om mee te doen aan de behandeling van het kind.
- 85% vindt meedenken en mee beslissen over de behandeling zinvol.
- 85% zegt dat het werken vanuit de sleutel van het kind waardevol is.
- 81% vindt ouderbegeleiding waardevol.
- 77% van de ouders vindt de ouderbijeenkomsten nuttig.

Wat vinden onze cliënten van CBOB?

We hebben gezien dat de kinderen zeer betrokken zijn bij de sleutelactiviteit (90%). In 71% van de video-opnames was het kind ook positief verbaal betrokken. Bijvoorbeeld door woorden en/of gebaren zoals 'wauw' en 'meer' te gebruiken.

Wat vinden behandelaren van CBOB?

Behandelcoördinatoren, logopedisten en pedagogisch behandelaren zijn overwegend positief, ze ervaren CBOB als zinvol. De toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk is een aandachtspunt.

- 90% vindt dat CBOB helpt bij het belevingsgericht stimuleren van de communicatieve ontwikkeling van het kind.
- 89% ziet voordelen van CBOB voor de ontwikkeling van het kind.
- 75% vindt CBOB (zeer) zinvol.
- 65% vindt CBOB geschikt voor alle kinderen op de groep.
- 62% ziet voordelen van CBOB voor de ouders van het kind.
- 59% vindt CBOB goed in te passen in de dagelijkse gang van zaken op de groep.

Hoe gaat het met ankergericht werken, samenwerken met het cliëntsysteem en een werkbaar behandelprogramma?

Ankergericht werken

- 93% van de behandelaren geeft aan dat zij ankergericht werken.
- Volgens 73% van de behandelaren is ankergericht werken (zeer) effectief.
- 56% van de behandelaren vindt het (heel) gemakkelijk om ankergericht te werken.
- De ontwikkelde materialen voor de ankers zijn goed toepasbaar volgens behandelaren (53%-60% per anker.)

Wat zeggen behandelaren?

"De ankers met eigen invullingen van de thema's werken erg fijn voor een communicatie-plus groep. Het is heel erg aanpasbaar aan de kindjes en de thema's sluiten dus altijd wel aan."

"Het is fijn om de ankers als kapstok te gebruiken en als basis te nemen voor de invulling van je activiteiten"

Aanbevelingen voor ontwikkelaars

- ✓ Maak materialen en scholing nog toegankelijker, overzichtelijker en beter vindbaar.

Samenwerken met cliëntsysteem

- In 88% van de MDO's wordt de samenwerking met het cliëntsysteem besproken.
- 99% van de behandelaren vindt het effectief om ouders te betrekken bij de behandeling.
- Volgens 54% van de behandelaren draagt CBOB positief bij aan het betrekken van ouders bij het stimuleren van de communicatie.

Wat zeggen behandelaren?

"We proberen ouders op vele manieren te betrekken. Ouders hebben dezelfde eigen doelen en gaan ermee aan de slag."

"Dit is mooi omschreven en passen we ook echt toe. Behalve het stuk over de sleutelactiviteiten."

"De psycho-educatie presentaties op intranet vind ik over het algemeen vaag, moeilijk te begrijpen voor ouders en niet altijd passend voor onze ouders en de problemen waar ze thuis tegenaan lopen."

Aanbevelingen voor ontwikkelaars

- ✓ Zorg voor begrijpelijke taal en visuele hulpmiddelen om ouders actief te kunnen betrekken bij de behandeling.

Werkbaar behandelprogramma

- 34% van de behandelaren vindt het samenstellen van een behandelprogramma binnen CBOB (heel) moeilijk.
- 59% vindt CBOB goed toe te passen binnen de dagelijkse gang van zaken op de groep.

Wat zeggen behandelaren?

"Het is makkelijk te variëren en aan te passen op de kinderen die je hebt."

"Het is in de praktijk soms moeilijk om volgens de uitgebreide en gehele werkwijze CBOB te werken. Er worden vooral de werkzame elementen gebruikt."

Aanbevelingen voor ontwikkelaars

- ✓ Maak duidelijk welke elementen van CBOB essentieel zijn en welke elementen optioneel.
- ✓ Maak duidelijk wat CBOB-specifiek is en wat hoort bij de methodische aanpak binnen Kentalis.

De hypothese

- In 25% van de MDO's wordt de hypothese besproken.
- Voor 28% van de behandelaren is het formuleren van een hypothese moeilijk.
- 67% van de behandelaren geeft aan niet te werken met het opstellen van een hypothese.

Wat zeggen behandelaren?

"Voor behandelaren is dat vaak minder gemakkelijk dan bijvoorbeeld voor BC-ers."

"We formuleren niet letterlijk een hypothese. Meer overall bespreken we waar de krachten en aandachtsgebieden van het kind liggen."

Aanbevelingen voor ontwikkelaars

- ✓ Leg het werken met de hypothese eenvoudig en duidelijk uit in de handleiding.
- ✓ Gebruik een makkelijkere term of metafoor, voor zowel behandelaren als ouders.

De sleutel

- In 62% van de MDO's wordt de sleutel besproken.
- Op 65% van de dagen waarop een logboek is bijgehouden is een sleutelactiviteit uitgevoerd.
- 32% van de behandelaren geeft aan geen sleutel op te stellen.

Wat zeggen behandelaren?

"Ik snap het idee erachter, maar in de praktijk vinden we het erg moeilijk dit vorm te geven binnen de behandeling."

"Bij de meeste kinderen is dit makkelijk. Soms hebben we kinderen bij wie dit echt zoeken is."

Aanbevelingen voor ontwikkelaars

- ✓ Beschrijf de kern en het waarom van het werken met sleutels duidelijk in de handleiding.
- ✓ Benadruk dat sleutels flexibel zijn.
- ✓ Beschrijf dat een sleutelactiviteit kort is.

De sleutelactiviteit

- In 59% van de MDO's wordt de sleutelactiviteit besproken.
- Voor 39% van de behandelaren is het uitvoeren van de sleutelactiviteit (heel) makkelijk.
- 40% van de behandelaren geeft aan niet te werken met de sleutelactiviteit.

Wat zeggen behandelaren?

"Het is wel duidelijk wat sleutel-activiteiten kunnen zijn, maar niet hoe je dit in de praktijk met nog 5 andere kinderen binnen de dag praktisch uitvoert."

"Als de sleutel is bepaald en besproken, is dit onderdeel heel gemakkelijk en levert veel voldoening op."

"Ik begrijp het idee, maar vind het in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zoals het bedoeld en beschreven is."

Aanbevelingen voor ontwikkelaars

- ✓ Beschrijf de sleutelactiviteit beter in de handleiding en benadruk dat het flexibel is.
- ✓ Maak een format voor het werken met een sleutelactiviteit aan een werkdoel.
- ✓ Zorg voor randvoorwaarden om individueel te kunnen werken (ruimte, tijd).

De ontwikkelingsdomeinen

- 32% van de behandelaren geeft aan niet te observeren op de ontwikkelingsdomeinen.
- De domeinen Communicatie en taal, Sociale ontwikkeling, Spelontwikkeling, Interactie en emotie en Zelfregulatie worden het meest besproken in MDO's.

Wat zeggen behandelaren?

"We observeren niet letterlijk op alle ontwikkelings-domeinen, maar meer in de algemene ontwikkeling."

"Niet haalbaar en de vorm van het verslag op basis van al deze punten vind ik ook niet wenselijk (veel herhaling en onnodig beschreven zaken)."

Aanbevelingen voor ontwikkelaars

- ✓ Pas de domeinen aan naar begrijpelijke taal met een visuele weergave ter ondersteuning.
- ✓ Zorg dat de ontwikkelingsdomeinen bij het handelingsplan aansluiten.

De zone van naaste ontwikkeling

- In 68% van de MDO's wordt gesproken over de zone van naaste ontwikkeling van het kind.
- 88% van de behandelaren geeft aan dat zij in de behandeling aansluiten op de zone van naaste ontwikkeling.

Wat zeggen behandelaren?

"Niet bewust, maar onbewust wel."

Aanbevelingen voor ontwikkelaars

- ✓ Geen

SMART werkdoelen

- 31% van de behandelaren vindt het vaststellen van de sleutel en werkdoelen (heel) makkelijk.
- Voor 14% van de behandelaren is het formuleren van SMART-doelen moeilijk.
- 40% van de werkdoelen zijn volledig SMART.

Wat zeggen behandelaren?

"Bij gedeelde aandacht en plezier wel lastiger om doelen te formuleren. Voor die onderwerpen gebruiken we veel doelen vanuit de Floorplay cursus."

"Het is soms lastig om het heel specifiek te maken met alles wat je erin wilt verwerken."

"We stellen één sleutel en één werkdoel op. Meer is niet haalbaar. We zoeken nog hoe we het best kunnen rapporteren op de doelen."

Aanbevelingen voor ontwikkelaars

- ✓ Meer uitleg en concrete voorbeelden van (SMART) werkdoelen in de handleiding.
- ✓ Format ontwikkelen om te helpen bij het cyclisch werken aan doelen. Dit format kan ook gebruikt worden als gespreksdocument met ouders over de doelen van het kind.

Communicatiematrix

Met de communicatiematrix kan je de communicatieve mogelijkheden van een kind in kaart brengen. De communicatiematrix is twee keer ingevuld per kind. Tussen de twee afnames zat ongeveer 12 weken.

- De totaalscore op de communicatiematrix is gemiddeld significant hoger na 12 weken behandeling met CBOB.
- Drie communicatieve functies (verkrijgen, sociaal en informatie) scoren op de eindmeting significant hoger dan op de beginmeting.

Goal Attainment Scaling (GAS)

Met Goal Attainment Scaling (GAS) kan je aangeven in welke mate een doel gehaald is.

- Bij de meeste sleutelactiviteiten wordt het doel behaald of (veel) meer dan het doel (74% bij sleutelactiviteit 1; 78% bij sleutelactiviteit 2).
- Tussen sleutelactiviteit 1 en 2 kwam geen significant verschil naar voren. Dit heeft mogelijk met de korte tijd tussen de sleutelactiviteiten te maken.

Wat betekent dit?

- ✓ We kunnen concluderen dat in een periode van 12 weken kinderen vooruitgaan in hun communicatieve vaardigheden gedurende het gebruik van de werkwijze CBOB.

Conclusie

De invoering van CBOB op vroegbehandelingsgroepen geeft een gemengd beeld. Behandelaren, ouders en kinderen staan ervoor open. Professionals vinden CBOB flexibel en passend bij hun waarden. Teams hebben een gedeelde motivatie. Kinderen doen actief mee en ouders zijn positief.

- Veel onderdelen worden goed uitgevoerd. Een aantal belangrijke elementen zoals het formuleren van de sleutel en sleutelactiviteit worden weinig gedaan. Dit komt door de beperkte begrijpelijkheid en toepasbaarheid en door een suboptimale training van deze onderdelen.
- Het samenstellen en uitvoeren van het behandelprogramma wordt als moeilijk ervaren. Dit geldt ook voor het formuleren van de hypothese. Werkdoelen worden nog onvoldoende SMART geformuleerd.

Implementatie van CBOB
Het opstellen van een hypothese
Het opstellen van de sleutel
Het uitvoeren van de sleutelactiviteit
Observatie op de ontwikkelingsdomeinen
Aansluiten bij zone van naaste ontwikkeling van het kind
SMART-werkdoelen
Ankergericht werken
Inzet van OC
Werkbaar behandelprogramma
Samenwerken met het cliëntsysteem

- = veel uitgevoerd
- = deels uitgevoerd
- = weinig uitgevoerd

Belangrijkste aanbevelingen

Het is belangrijk om in CBOB een duidelijker onderscheid te maken tussen:

1. De essentiële onderwerpen (verplicht).
2. De optionele onderdelen (flexibel inzetbaar).

Daarnaast is het belangrijk om:

- Duidelijk te maken wat de algemene basishouding is van Kentalis en wat specifieke elementen van CBOB zijn.
- Professionals te trainen en te ondersteunen met formats, coaching en intervisie.
- Materialen en scholing toegankelijker, overzichtelijker en beter vindbaar te maken (denk aan verbeteringen van de website en het uitdelen van een fysiek pakket met basismaterialen).
- Ouders te betrekken bij de behandeling met begrijpelijke taal en visuele hulpmiddelen.
- Budget en tijd vrij te maken voor implementatie, scholing en doorontwikkeling.

Kentalis | Finding the Key

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Kentalis Academie
(Kernteam CMB/DB) en werd mogelijk gemaakt door
financiering van ZonMw: dossiernummer 0637031222006